

BOLALAR BOG'CHASIDA EKOLOGIK TARBIYANING TA'SIRI HAMDA OILADA EKOLOGIK TARBIYANING ROLI

Normatova Feruza Shavkatovna

**Termiz davlat pedagogika instituti, Xorijiy til va adabiyoti fakulteti, maktabgacha va
boshlang'ich ta'limda xorijiy til (ingliz tili) yo'nalishi 3-bosqich talabasi**

(998883517788, email: feruza1088@umail.uz)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11394078>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalar bog'chasida ekologik tarbiyaning ta'siri hamda oilada ekologik tarbiyaning roli haqida so'z yuritilib, bolalarga ekologik ta'lim berishda quyidagi yo'nalishlar, ekologik ta'limning sifatli tashkil etilishining bolalarga ta'siri, atrof-muhit uchun foydalari, maktabgacha va boshlang'ich ta'limda ekologik ta'lim berishda qiyinchiliklar va yechimlar, oilalarda ekologik tarbiyaning ahamiyati, ekologik ta'limni integratsiyalash strategiyalari, oilalarda ekologik tarbiya natijalari va amalga oshirishdagi muammolar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Ekologik ta'lim, atrof-muhit, tabiat, resurslar, «oykos», «logos», S. Shvarts, CH. Elton, populyatsion ekologiya, V.N. Sukachev, biogeotsenoz, CH. Darvin, V. I. Vernadskiy, Ernest Gekkel, J. Odum

Kirish: Ekologiya so'zi grekcha bo'lib, «oykos» - uy, yashash joyi, «logos» - fan demakdir. Bu so'zlarni keng ma'noda tushunish zarur. Atamaning fanga kiritilishidan hozirgacha o'tgan davr mobaynida uni turli mutaxassislar turlicha izohlab kelmoqdalar. Rus olimi akademik S. Shvarts: men ekologiya fani to'g'risida yuz xil fikr aytishim mumkin va ularning barchasi ozmi-ko'pmi to'g'ri bo'lib chiqadi, degan edi. Darhaqiqat bu tushunchani kengaytirishda, ekologiya fanining shakllanishi va rivojlanishida ko'pgina olimlar hissa qo'shdilar. Ingliz olimlaridan CH. Elton populyatsion ekologiya nazariyasini yaratgan bo'lsa, rus olimi V.N. Sukachev biogeotsenozlar tushunchasini asosladi. Ekologiya fani tarixida ayniqsa CH. Darvinning evolyutsion ta'limoti hamda akademik V. I. Vernadskiyning biosfera to'g'risidagi ta'limoti tub burilish yasadi. "Ekologiya" atamasi (yunoncha oikos dan -. uyi, uy, logos - o'rgatish) taniqli nemis biologi Ernest Gekkel tomonidan fanga kiritildi. Ekologiya, bu organizmlarning atrof- muhit bilan munosabatlari haqidagi umumiy fan - "Organizmlarning umumiy morfologiyasi" (1866) deb atadi. Gekkel "Dunyo yaratilishining tabiiy tarixi" (1909) nomli boshqa bir ishida, organizmlarning atrof- muhitga, organik va noorganik hayot sharoitlariga munosabatini belgilaydigan juda murakkab va mushkul hodisalar ekologiyasiga ishora qiladi, bu "tabiat iqtisodiyoti" deb ataladi, ular bir joyda yashaydigan barcha organizmlar o'rtasidagi munosabatlarni namoyon qiladilar, ushbu ekologik hodisalarning mexanik tavsifi organizmlarning atrof-muhitga moslashishi, mavjud bo'lishi uchun kurashishdagi o'zgarishi, parazitizm va hokazolar doktrinasi bilan beriladi. Atrof-muhitni rivojlantirishning ushbu bosqichida "Tabiatni saqlash g'oyasi" barqaror rivojlanish konsepsiyasini aks ettiradi. Ekologiya fanining bir qator ta'riflari mavjud. Hozirgi kunda ko'pchilik tadqiqotchilar ekologiya - tirik organizmlarning bir-biriga va atrof-muhitga bo'lgan munosabatini yoki tirik organizmlarning mavjudligi sharoitlarini, ular yashayotgan atrof-muhit o'rtasidagi munosabatni o'rganadigan fan. "Ekologiya" nomli asosiy kitobida (1986) Amerika ekologi J. Odum quyidagi ta'riflarni beradi: Ekologiya - o'zaro bog'liqlikda tabiat va jamiyatdagi ko'p bosqichli tizimlarning tuzilishi va faoliyati haqida fanlararo bilim sohasi.

Ekologik ta'lim - bu atrof-muhit va barqarorlik bilan bog'liq bilimlarni berish va qadriyatlarini tarbiyalash jarayonini anglatadi. "Ekologik tarbiyaning maqsadi yosh avlodda tabiatga muhabbat, vatanparvarlik, tirik organizmlarga g'amxo'rlik qilish fazilatlarini shakllantirishdan iborat. Hozirgi vaqtda ekologiya odamlarga tabiiy hamjamiyat bilan uyg'unlikda yashashga yordam beradigan alohida fanga aylandi"(2024 Muallif: Angel Austin | austin@vogueindustry.com.)

O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarni so'zsiz amalga oshirish, respublika hududlaridagi ekologik muammolar yechimiga ta'lim tizimini joriy qilish bilan hissa qo'shish, o'sib kelayotgan yosh avlodning ekologik savodxonligini oshirish, ekologik ongi va ekologik madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish, ekologik ta'lim va tarbiya jarayonini samarali tashkil etish maqsadida Vazirlar Mahkamasining qarori asosida chora-tadbirlar belgilab olinganligi va amaliyotga taqdim etilganligini e'tirof etish o'rinlidir.

1. BOLALAR BOG'CHASIDA EKOLOGIK TARBIYANING TA'SIRI

Erta bolalik davrida ekologik tarbiyaning ahamiyati kattadir. Bola tabiat va dunyoni tanish va undagi moddiy va tabiiy boyliklarni asrash hamda ularga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishni o'rganadi. Bolalar bog'chasida beriladigan ekologik ta'lim bolalar va atrof-muhit uchun bir qancha ijobiy natijalarga ega.

Ekologik ongni rivojlantirish orqali bolalarga tabiat va yovvoyi tabiat haqida bilim berish, barqaror amaliyotlarni rag'batlantirish, atrof-muhitga hurmatni oshirishga erishish mumkin. Misol uchun bolalar bog'chalarida bog'dorchilik ishlarining tashkil etilishi, bolalarda tabiatdagi tirik komponentlar bilan yaqindan tanishish, ularning foydali tomonlarini amaliyot orqali bilib olish, mevalarni tatib ko'rish orqali hissiy anglash va tabiat hamda tirik organizmlarga ijobiy munosabatlar motivlarini rivojlantirib boradi.

Bolalarga ekologik ta'lim berishda quyidagi yo'nalishlar muhim:

1. Ekotizimlar haqida tushuncha berish:

- Tirik organizmlarning o'zaro bog'liqligini o'rganish
- Ekotizimlarning asosiy tushunchalari bilan tanishtirish
- Ekotizimlarni o'rganish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar

Misol tariqasida sinfda mini ekotizimni o'rnatish o'zining yaxshi samarasini beradi.

2. Saqlash va qayta ishlash

- Tabiatni muhofaza qilishning ahamiyatini o'rgatish
- Qayta ishlash odatlarini rag'batlantirish
- Chiqindilarni kamaytirish haqida xabardorlikni shakllantirish
- Misol: qayta ishlangan materiallardan foydalangan holda san'at va hunarmandchilik

3. TABIAT BILAN ALOQADORLIK

- Ochiq havoda o'rganish tajribasi
- Tabiatda sayr qilish va o'rganish
- Tabiat dunyosiga nisbatan hayrat va qiziqish tuyg'usini rag'batlantirish
- Misol: tabiat jurnallarini yaratish

Ekologik ta'limning sifatli tashkil etilishining bolalarga ta'siri:

- Tabiat va hayvonlarga nisbatan hamdardlikni rivojlantirish
- Muammoni hal qilish ko'nikmalarini oshirish
- Atrof-muhit uchun mas'uliyat hissini rivojlantirish

Yuqoridagi bolalarga ijobiy ta'sirlarning natijasida ular uyda ekologik toza amaliyotlarni qo'llab-quvvatlovchi bolalar bo'lib yetishadilar.

Ekologik ta'limning atrof-muhit uchun foydalari:

- Barqaror hayotni rag'batlantirishga uzoq muddatli ta'sir
- Uglarod izining qisqarishi
- tabiiy yashash joylari va hayvonot dunyosini saqlash

Misol tariqasida bolalar bog'chalari tashabbusi bilan mahalliy bog'larni tozalash bo'yicha jamoat loyihalari amalga oshirilishi.

Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda ekologik ta'lim berishda qiyinchiliklar va yechimlar:

- Ekologik ta'lim uchun resurslarning cheklanganligi
- Atrof-muhitga oid mavzularda o'qituvchilar malakasining etishmasligi
- Qiyinchiliklarni yengish strategiyalari

Xulosa. Bolalar bog'chasidagi ekologik tarbiya bolalarning atrof-muhitga bo'lgan munosabatini shakllantirishda, tabiat olam uchun mas'uliyat hissini tarbiyalashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Erta yoshda ekologik tushunchalarni kiritish orqali bolalar ekotizimlar, tabiatni muhofaza qilish amaliyoti va barqaror hayotning ahamiyatini chuqurroq tushunishlari mumkin. Ushbu ta'lim tashabbuslari nafaqat bolalarning shaxsiy rivojlanishiga foyda keltiradi, balki uzoq muddatda atrof-muhitga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bolalar bog'chalarida ekologik ta'limning uzluksiz muvaffaqiyatini ta'minlash uchun jamoa hamkorlari va manfaatdor tomonlar bilan hamkorlik strategiyalarini amalga oshirish orqali cheklangan resurslar va o'qituvchilar malakasini oshirish kabi muammolarni hal qilish juda muhimdir. Yosh bolalar uchun ekologik ta'limga sarmoya kiritib, biz yanada barqaror kelajakni qurishga hissa qo'shadigan ekologik ongli avlodni tarbiyalashimiz mumkin.

2.OILADA EKOLOGIK TARBIYANING ROLI

Iqlim o'zgarishi va biologik xilma-xillikning yo'qolishi bilan bog'liq xavotirlar kuchayib borayotgan zamonaviy jamiyatda oilalarda ekologik ta'limning roli kelajakdagi tafakkur va xatti-harakatlarni shakllantirishning muhim jihati sifatida paydo bo'ldi. Ekologik ta'limni oila dinamikasiga integratsiyalash orqali biz insonlarda erta davrdanoq ekologik mas'uliyat hissini uyg'otishimiz va shu orqali yanada barqaror kelajakka hissa qo'shishimiz mumkin.

Oilalarda ekologik tarbiyaning ahamiyati

Oilalarda ekologik tarbiya shaxsning atrof-muhitga munosabati va harakatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Yoshligida atrof-muhit haqidagi tushunchalarga duchor bo'lgan bolalarda tabiatga nisbatan mas'uliyat hissi chuqurroq shakllanadi. Ekologik ta'limni oilaviy hayotga integratsiyalash orqali ota-onalar barqarorlik va tabiatni muhofaza qilishni qadrlaydigan tafakkurni tarbiyalashlari mumkin.

Oilaviy hayotda ekologik ta'limni integratsiyalash strategiyalari

Oilalarda ekologik ta'limni rivojlantirishning samarali strategiyalaridan biri bu o'rnak ko'rsatishdir. Qayta ishlash, suvni tejash va chiqindilarni kamaytirish kabi ekologik toza odatlarga amal qiladigan ota-onalar farzandlariga amal qilishlari kerak bo'lgan aniq namunani o'rnatdilar. Bundan tashqari, bolalarni bog'dorchilik, piyoda sayr qilish yoki qushlarni kuzatish kabi tabiat bilan bog'liq tadbirlarga jalb qilish ularga tabiiy dunyo bilan chuqur aloqani rivojlantirishga yordam beradi. Oilada atrof-muhit muammolari bo'yicha ochiq

muloqotni rag'batlantirish sayyoramiz duch keladigan muammolarni chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Oilalarda ekologik tarbiya natijalari

Ekologik ta'limni oilaviy hayotga singdirish samarasi chuqurdir. Ekologik ta'limga ustuvor ahamiyat beradigan oilalar ko'pincha o'rmonlarni kesish, ifloslanish va iqlim o'zgarishi kabi dolzarb ekologik muammolar haqida xabardorlikni oshiradilar. Bu ko'tarilgan xabardorlik harakatga aylanadi, ko'plab oilalar qayta foydalanish mumkin bo'lgan mahsulotlardan foydalanish, energiya sarfini kamaytirish va tabiatni muhofaza qilish sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash kabi barqaror turmush tarzini tanlashni afzal ko'radi. Vaqt o'tishi bilan, bu individual harakatlar atrof-muhitga jamoaviy ta'sir ko'rsatishga yordam beradi, oilalar kelajak avlodlar uchun yanada barqaror kelajakni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Oilalarda ekologik tarbiyani amalga oshirishdagi muammolar

Oilalarda ekologik ta'limning afzalliklari yaqqol ko'rinsa-da, uni keng tatbiq etishga bir qancha muammolar to'sqinlik qilmoqda. Bunday muammolardan biri ota-onalar va tarbiyachilarning ekologik muammolardan xabardorligi va bilimining etishmasligidir. Ko'p hollarda an'anaviy tafakkur va ijtimoiy me'yorlar ham oilada ekologik toza amaliyotlarni qabul qilishga to'sqinlik qilishi mumkin. Bundan tashqari, bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan dunyoda oilalar bir nechta mas'uliyatni o'z zimmalariga olgan holda, ekologik ta'limga ustuvor ahamiyat berish uchun vaqt va resurslarni topish juda qiyin bo'lishi mumkin.

Xulosa. Oilalarda ekologik tarbiyaning ahamiyatini ortiqcha baholab bo'lmaydi. Bolalarda yoshligidan ekologik mas'uliyat hissini singdirish va oila dinamikasida barqaror xulq-atvorni tarbiyalash orqali biz ekologik ongli jamiyatga yo'l ochishimiz mumkin. Oilalarda ekologik ta'limni rivojlantirishda muammolar mavjud bo'lsa-da, individual va jamoa darajasidagi jamoaviy harakatlar ushbu to'siqlarni bartaraf etishga yordam beradi. Pirovardida, ekologik ta'limni oilaviy hayotga integratsiyalash orqali biz sayyoramizning yanada barqaror kelajagi uchun poydevor qo'yamiz.

References:

1. Turabjanov S.M., Aripova M.M., Raximova L.S. "Ijtimoiy ekologiya" T.: "BOOK TRADE". 2022.
2. Xo'janazarov O'E., Yakubjonova Sh. "Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish". O'quv qo'llanma. Toshkent-2018.
3. Xodjimatov A.N., Alimkulov N.R., Xolmurodov Sh.A., Djuraev M.E. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish. T.: "Innovation rivojlanish nashriyoti-Matbaa uyi"., 2020. 228 b.
4. Ergashev A., Yulchiyeva M., Ahmedov O., Abzalov A. Umumiy ekologiya. Toshkent-2014.